

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA IMPROVIZATSION QOBILIYATNI SHAKLLANTIRISH

Kasimova Odina Alimjonovna¹, Axmatova Marjona Bozor qizi²

¹Nizomiy nomidagi O‘z.M.P.U. “Boshlang‘ich ta‘lim pedagogikasi” kafedrasida o‘qituvchisi p.f.f.d. (PhD),

²Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 407-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17672076>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida improvizatsion qobiliyatni shakllantirishning pedagogik, psixologik va metodik asoslari yoritilgan. Improvizatsiya o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini, ijodiy yondashuvini, og‘zaki nutqini, emotsional ifoda va tafakkur faolligini rivojlantiruvchi vosita sifatida tahlil qilingan. Shuningdek, ta‘lim jarayonida improvizatsion o‘yinlar, dramatisatsiya va ro‘l o‘yinlarining samaradorligi amaliy misollar orqali asoslab berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** improvizatsiya, ijodkorlik, mustaqil fikrlash, boshlang‘ich ta‘lim, o‘yin texnologiyalari, dramatisatsiya, og‘zaki nutq, kommunikativ yondashuv.*

Bugungi ta‘lim tizimi o‘quvchidan faqat tayyor bilimlarni emas, balki ijodkorlik, mustaqil fikrlash va muammolarga noodatiy yondashish ko‘nikmalarini talab qiladi. Improvizatsiya esa aynan shu sifatlarni rivojlantirishning eng samarali vositasidir. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari hali dunyoni faol idrok etish bosqichida bo‘ladilar. Improvizatsion mashg‘ulotlar orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilari:

- ✓ o‘z fikrini erkin ifoda eta olish;
- ✓ oldida turgan muammoni hal etishning yangicha yechimlarini topishga;
- ✓ ijodiy tasavvurni kengashtirishga o‘rganadilar.

Improvizatsiya o‘quvchining o‘z fikrini erkin bayon etishiga, xatolardan qo‘rqmasdan o‘zini namoyon etishiga yordam beradi. Bu esa ularning ijtimoiy faolligi va o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi. O‘zbekiston ta‘lim tizimida so‘nggi yillarda kompetensiyaviy yondashuv, ijodiy fikrlash, kommunikativ ko‘nikmalarni shakllantirish asosiy yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan. Improvizatsion qobiliyatni rivojlantirish ana shu yo‘nalishlarga mos keladi.¹

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining improvizatsion qobiliyatlari Boshlang‘ich ta‘lim davri (1–4-sinflar) – bu bolaning shaxs sifatida shakllanishi, fikrlash, tasavvur qilish, his-tuyg‘ularini ifoda etish kabi psixologik jarayonlar faol rivojlanadigan eng muhim bosqichdir. Shu sababli aynan shu yoshda improvizatsion qobiliyatlar tabiiy, o‘z-o‘zidan namoyon bo‘la boshlaydi. Improvizatsion qobiliyat — bu o‘quvchining oldindan tayyorlanmagan, kutilmagan vaziyatda ijodiy yechim topa olish, yangi g‘oya yaratish va o‘zini erkin ifoda eta olish ko‘nikmasidir. Boshlang‘ich sinf bolalarining tafakkuri hali to‘liq mantiqiy emas, biroq ularning tasavvuri, emotsional holati va qiziqishi kuchli bo‘ladi. Shu sababli ular tabiatan improvizatsiyaga moyil: o‘yin o‘rtasida yangi qoidani o‘ylab topadi, hikoyani o‘zgartiradi, she‘rga o‘z ohangini qo‘shadi yoki rasmda yangi detal kiritadi.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta‘lim tizimini insonparvarlashtirish konsepsiyasi to‘g‘risida”gi farmoni. – Toshkent, 2023.

Nutqiy improvizatsiya. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari nutq orqali o‘zlarini ifoda etishni o‘rganadilar. Shu jarayonda nutqiy improvizatsiya muhim o‘rin tutadi. Bu — bolaning tayyor matn yoki shablonsiz, o‘z fikrini erkin, ijodiy tarzda ifoda etish qobiliyatidir. Masalan: O‘qituvchi “Bir kuni ertalab uyg‘onsam...” deb gap boshlaydi, o‘quvchi esa uni o‘z tasavvuriga ko‘ra davom ettiradi.

Harakat improvizatsiyasi. Bolalar tabiatan harakat orqali o‘zini ifoda etishga moyil bo‘ladi. Shu bois harakat improvizatsiyasi — ularning o‘yin, jismoniy tarbiya va sahna mashg‘ulotlarida juda muhim. Harakat improvizatsiyasi deganda o‘quvchining musiqa, ritm, voqea yoki holat ta‘sirida erkin harakat, imo-ishora va tana orqali his-tuyg‘usini ifoda etish qobiliyati tushuniladi. Masalan:

“Quyosh chiqdi” mavzusida bolalar tanasi, qo‘li, yuzi orqali quyoshga ergashuvchi harakatlarni ijodiy namoyon etadi.

Tasviriy (rasm) improvizatsiya. Tasviriy faoliyatda improvizatsiya bolaning vizual fikrlash, tasavvur va emotsional idrokini rivojlantiradi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchisi rasm chizishda tayyor namunani takrorlamasdan, o‘zcha yechim topganda, bu uning improvizatsion fikrlashini ko‘rsatadi. Masalan: “Bulutdan nima chiqdi?” mashqida o‘quvchilar tasodifiy shakldan yangi obraz yaratadilar.

O‘yin improvizatsiyasi. O‘yin — bolaning tabiiy ehtiyoji va ta‘limning muhim vositasidir. Boshlang‘ich sinf o‘quvchisi o‘yinda erkin, hissiy, faol bo‘ladi, shu sababli o‘yin improvizatsiyasi ularning ijodiy qobiliyatini eng tabiiy shaklda namoyon qiladi. Masalan: “Ertakni o‘zgartir” o‘yini – bolalar tanish ertakni yangi yakun bilan tugatadilar.²

Pedagogik improvizatsiya (lotincha improvisus - kutilmagan) - o‘qituvchining yangi echimlarni ishlab chiqish, shuningdek, paydo bolgan pedagogik vazifalarga tez, moslashuvchan va aniq javob berish qobiliyati. Barcha o‘qituvchilar o‘z darslarida ma‘lum bir sxemadan foydalanadilar. Biroq, ular orasida o‘zlarini improvizatsiya qilishga - darning rejalashtirilgan kursidan chetga chiqishga, unga kutilmagan, tayyor bo‘lmagan, to‘satdan, shu erda va hozir paydo bo‘ladigan narsalarni kiritishni maqsadga muvofiq deb hisoblaydiganlar ko‘p.

Improvizatsiya — bu oldindan tayyorlanmagan, ammo mavjud tajriba, bilimi va tasavvur asosida ijodiy faoliyat yuritish jarayonidir. Pedagogik nuqtayi nazardan, bu o‘quvchining o‘z fikrini mustaqil ifoda etish, yangi g‘oyalarni ilgari surish va noodatiy yechimlarni topish qobiliyatidir. Boshlang‘ich sinf o‘quvchisi uchun bu jarayon nafaqat o‘yin sifatida, balki shaxsiy rivojlanish, muloqot madaniyati va tafakkur faolligini oshiruvchi vosita hisoblanadi.³ Psixologlarning fikricha (V.V. Davydov, L.S. Vygotskiy), improvizatsiya bola tafakkurining elastikligini, ya‘ni turli sharoitlarda tez fikrlashni shakllantiradi. Vygotskiy “yaqin rivojlanish zonasi” nazariyasiga ko‘ra, o‘qituvchi o‘quvchini faol muhitda mustaqil ijod qilishga undasa, bola o‘z imkoniyatlarini kengaytiradi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida improvizatsion qobiliyatni rivojlantirish uchun:

erkin fikr bildirishga imkon beruvchi dars muhitini yaratish;

dramatizatsiya va rolli o‘yinlar o‘ynatish;

o‘yin texnologiyalari va interfaol metodlar (“Klaster”, “Aqliy hujum”, “Fikrlar kartasi”) dan foydalanish;

o‘qituvchining ijodiy namunasidan foydalanish zarur.

² The impact of musical improvisation on children’s creative thinking
— Laura Navarro, Helena Chacón López. Thinking Skills and Creativity, 2021.

³ Karl Rogers (1902–1987, AQSh)

Masalan, 2-sinf IV - qismda “O‘qish savodxonligi” darsida “Transport turlari” mavzusida o‘quvchilarga ertakni sahnalahtirishga harakat qilishadi. Har bir bola o‘z roli orqali holatni mustaqil hal qiladi. Bu jarayon o‘quvchilarda nutqiy erkinlik, o‘z fikrini mantiqan ifodalash, emotsional ta’sirchanlikni rivojlantiradi.⁴

Improvizatsion mashg‘ulotlarning bosqichlari:

1. Motivatsion bosqich – o‘quvchilarda qiziqish uyg‘otish, mavzuga kirish.
2. Ijodiy faoliyat bosqichi – o‘quvchilar o‘z g‘oyalarini ifoda etishadi, sahnalar yaratishadi.
3. Refleksiya bosqichi – bajarilgan ishlarni tahlil qilish, xulosalash, o‘z fikrini baholash.

O‘qituvchi bu jarayonda rahbar, yo‘naltiruvchi va motivator sifatida ishtirok etadi. U o‘quvchining ichki imkoniyatlarini aniqlab, har bir bolaning ijodiy qobiliyatini yuzaga chiqarishga ko‘mak beradi. Virtual teatr, audiovizual vositalar, raqamli o‘yinlar orqali improvizatsion mashg‘ulotlarni yanada boyitish mumkin. Masalan, “ClassDojo”, “Wordwall” kabi platformalarda o‘quvchilar o‘z sahna ko‘rinishlarini yaratib, ularni videorolik tarzida taqdim etishlari mumkin. ClassDojo — bu o‘qituvchi, o‘quvchi va ota-onalar o‘rtasidagi aloqa va hamkorlikni kuchaytirish uchun mo‘ljallangan ta’limiy raqamli platforma (mobil ilova va veb-sayt) hisoblanadi. ClassDojo nima qiladi. O‘qituvchilar ClassDojo orqali sinfdagi o‘quvchilarga baho o‘rnida rag‘bat ballari (masalan, “faol ishtirok”, “tartib-intizom”, “yordam bergan”, “ijodkorlik” kabi) berishadi. O‘quvchilar o‘zlarining “Dojo profili” orqali bu ballarni ko‘rib borishadi va o‘z rivojini kuzatishadi. Ota-onalar ilova orqali farzandining sinfdagi faoliyati haqida xabardor bo‘lib turishadi. O‘qituvchi va ota-ona ilova orqali xabarlar (chat) orqali bevosita muloqot qilishi mumkin.⁵

Wordwall — bu o‘qituvchilar uchun mo‘ljallangan interaktiv o‘quv o‘yinlari va topshiriqlar yaratish platformasidir. U asosan darslarni qiziqarli, faol va o‘quvchilar uchun interaktiv qilishga xizmat qiladi. Interaktiv o‘yinlar “Quiz”, “Match up”, “Open the box”, “Anagram”, “Find the match”, “Missing words” va boshqa 30 dan ortiq o‘yin shakllari mavjud. Printer uchun topshiriqlan. Yaralgan o‘yinlarni printable worksheet (ya’ni bosma shakl)ga aylantirish mumkin. Tilni qo‘llab-quvvatlash Wordwall o‘zbek tilida ham ishlaydi.

Natijalarni kuzatish. O‘quvchilar o‘yinlarni bajargach, ularning javoblari va natijalari avtomatik tarzda saqlanadi. O‘qituvchilar uchun foydasi Darslarni jonli va interaktiv qiladi. O‘quvchilarni motivatsiya bilan jalb etadi. Test, so‘rov, mustahkamlash va takrorlash uchun juda qulay. Har qanday fan uchun (ona tili, matematika, ingliz tili, tarix va boshqalar) moslashtirish mumkin.⁶

Xulosa qilib aytganda improvizatsiya boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishi, nutqiy faolligi va ijtimoiy moslashuvchanligini kuchaytiradi. O‘qituvchi bu jarayonda metodik yondashuvni to‘g‘ri tanlasa, har bir o‘quvchida ijodiy o‘sish uchun qulay sharoit yaratiladi.

⁴ 2 – sinf «O‘qish savodxonligi» darsligi (2023)

⁵ Sam Chaudhary va Liam Don ismli ikki ingliz tadbirkor va o‘qituvchi 2011-yilda yaratganlar.

⁶ Josh Smith va Ben Watson ingliz olimlari

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta’lim tizimini insonparvarlashtirish konsepsiyasi to‘g‘risida”gi farmoni. – Toshkent, 2023.
2. The impact of musical improvisation on children’s creative thinking
4. Laura Navarro, Helena Chacón López. Thinking Skills and Creativity, 2021.
3. Karl Rogers (1902–1987, AQSh)
4. 2 – sinf «O‘qish savodxonligi» darsligi (2023)
5. Sam Chaudhary va Liam Don (2011-yil)
6. Josh Smith va Ben Watson ingliz olimlari
7. Kasimova, O. A. (2023). Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining ijodiy faoliyati jarayonida pedagogik improvizatsiyaning o‘rni. qo‘qon universiteti xabarnomasi, 1, 100-102.